

ОЦЕНКА ПО СОВРЕМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕТОД ПУЛАТ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ

Назаров Ахтам Пулатович

канд.пед. наук, доцент кафедры ИКТ Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни,

Республика Таджикистан, город Душанбе,

тел.908-08-2384, e-mail: ahtam_69@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747350>

Аннотация

Одной из актуальных задач обучения математике в начальных классах считается объективный контроль и оценивание знаний учащихся. Это особенно актуально при проведении проверочных (письменных контрольных работ, самостоятельных работ). Однако, как показывает практика и научно-исследовательские работы по этому направлению, учителям часто приходится тратить большой труд при проведении контрольных работ по математике в начальных классах. Современные традиционные методы проведения контрольных работ по математике не отвечают современным требованиям и век информационных технологий. Эти методы не обеспечивают объективность контроля знаний учащихся. Учитывая эти проблемы в настоящей статье рассматривается и разрабатывается новая технология проведения контрольных работ с применением метода Пулат. Метод Пулат разработан автором настоящей статьи.

Ключевые слова: учащиеся, математика, информационные технологии, контрольная работа, объективность контроля, метод Пулат, компьютерная программа.

XXI век считается веком научно-технического прогресса, информационных и компьютерных технологий и век программирование. Поэтому учителям, учёным и методистам в этой области необходимо, чтобы обучать своих учеников, начиная с начальных классов, в духе защиты национальной миссии и самобытности с использованием современных компьютерных технологий для повышения статуса нашей страны на мировой арене и подрастающего поколения, создателя общества. Поскольку мы идём в ногу со временем. Обучать и воспитывать талантливых и одарённых учеников начальных и старших классов. Поэтому наша обязанность обучать их техническими знаниями, новые технологии и современные компьютерные программы. Создавать больше компьютерных программ, которые можно использовать при обучении математике и информатике, начиная с начальных классов и внедрять во все системы образования, включая компетентный подход к образованию и на всех уровнях образования. Надо отметить, что сегодняшние занятия и недавние открытия науки и техники, связанные с жизнью, должны принести пользу и готовить учащихся к жизни, потому что сегодня мир - это процессы глобализации и развитие науки и инклюзивных новых технологий. Это требует от нас каждый день создания новых методов разработки компьютерных программ для объективной проверки знаний учащихся и внедрения их в обучение математики и информатики с целью улучшения знаний учащихся, развития и укрепления их математических и компьютерных навыков. Обучать предметными компетенциями на высоком уровне. Самое главное - объективно оценить знания учащихся начиная с начальных классов, добиться результатов оценки предметной компетентности на высоком уровне [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Постоянно развивать самостоятельность и мыслительные способности учащихся начальных классов, стимулировать их творческую активность. Сочетание теоретических знаний с практикой положительно влияет на обучение учащихся и качество обучения [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Создание и внедрение новых методов и способов проведения проверочных работ по математике и информатике, объективная оценка компетенций учащихся - один из важнейших вопросов методики обучения, и существует необходимость их внедрения в общеобразовательных школах. В этом случае возникает необходимость в программировании проверочных работ с

использованием языков программирования и разработке её методологической основы. При разработке компьютерных программ для проверки знаний, прежде всего, необходимо знать учебный план математики в начальных классах, их предметные и тематические компетенции [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Также следует учитывать методологическую основу тем и предметную компетентность. Прежде всего, в области компьютерного программирования и компьютеризации процесса проведения проверочных работ необходимо применять принципы системности и последовательности в обучении. Компьютеры и разработанные компьютерные программы служат наглядным пособием для обучения и контроля уровня знаний, обеспечивая активное и самостоятельное участие каждого учащегося в процессе проверочных работ.

Эффективность качества обучения математике и информатике в средней школе является одним из важнейших образовательных задач и на практике играет очень важную роль [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Уровень и качество преподавания этих предметов зависит от многих факторов, одним из которых является проверка знаний учащихся. Еще один важный фактор - контроль над усвоением знаний, и на самом деле этот процесс является важным и очень деликатным моментом в процессе обучения, как для учителей, так и для учащихся. В результате учитель-предметник может сделать вывод, в какой степени учащиеся изучили пройденные темы и овладели тематическими компетенциями предмета. Учитель-предметник, особенно математики и информатики, должен полностью контролировать развитие учебных и предметных компетенций в процессе обучения. Особое внимание должно уделять методологии обучения и объективной оценке компетенций учащихся. Педагогический контроль направлен не только на определение степени усвоения учащимися знаний и развития навыков, но и является фактором управления деятельностью учащихся общеобразовательных школ при компетентном подходе к обучению. Цель проверки знаний учащихся - определить, насколько учащиеся усвоили предмет, соответствуют ли оценки в классном журнале с результатами проверки. В современной терминологии это действие считается мониторингом. Целью мониторинга является определение уровня и качества изучения программных материалов и тематических компетенций учащихся, диагностика и корректировка знаний, развитие их навыков и повышение ответственности за образовательные вопросы. В настоящее время в педагогической практике используются различные формы и методы проверки знаний учащихся: самостоятельная работа и контрольная работа, математический диктант, тесты, устные вопросы и ответы и другое. Сейчас, в век информационных технологий, используя достижения в этой области, мы все должны уделять особое внимание обеспечению объективности проверки знаний и обеспечению объективности результатов оценки предметных компетенций. Объективность проверки знаний также считается прозрачностью, справедливостью или достоверностью.

Одной из важных целей образовательного процесса, которая постоянно стоит перед учителями начальных классов, является повышение уровня и качества образования, а также развитие и укрепление знаний учащихся на всех уровнях и в системах образования. При этом повышение уровня и качества преподавания предмета математики является приоритетом в сфере образования. Здесь мы, используя фразу «качество образования», отмечаем, что качество образования имеет глубокий смысл и требует, чтобы учащиеся средних школ учились, приобретали знания и компетенции и применяли их на практике. Нам нужно понимать не только то, что знает ученик, но и то, что он умеет. Например, если ученик начальных классов знает понятие периметр фигуры, сможет ли он определить периметр прямоугольника? Или он знает единицы измерения длины, умеет ли он перевести с дециметра на сантиметр? Как видим, уровень знаний учащегося и качество образования с его формой, содержанием и структурой определяют уровень индивидуального развития учащегося начальных классов. Уровень знаний учащихся начальных классов, а также уровень и качество преподавания математики определяются в результате проверки и объективной (реальной) оценки предметных и тематических компетенций. К сожалению, методы проверки знаний учащихся по математике в начальных школах неудовлетворительны и не соответствуют современным требованиям. Проведение проверочных работ имеет свою методику и принципы. Один из таких принципов - объективная

оценка знаний и компетенций. Другое требование – облегчение труда учителя начальных классов. С методологической точки зрения материалы и темы проверочных работ должны проводиться в рамках учебной программы по математике, предметным и тематическим компетенциям. То есть проверка проводится по темам, которые изучали учащиеся. Необходимо строго соблюдать последовательность преподавания тем.

Традиционная методика и технология проведения самостоятельных и контрольных работ по большому счёту не удовлетворяют современным требованиям. Во-первых, эти традиционные методы не в полной мере обеспечивают объективность проверки знаний учащихся начальных классов. Затем требуется много времени как на организацию, так и на проведение проверок вручную. Практика показывает, что писать два варианта самостоятельной или контрольной работы на классной доске требует много времени. Во время ручной проверки используется красная ручка, и в этом случае учитель может, проигнорировать некоторые ошибки, или не заметить ошибок, или даже стать основой субъективизма. Ещё одна проблема заключается в том, что учащиеся в традиционном методе и технологии проведения проверочных работ имеют возможность переписать ход решения и ответы друг друга [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Существующий метод тестирования тоже не отвечает требованиям времени, хотя в настоящее время она широко используется для проверки знаний учащихся начальных классов. Во-первых, подготовка тестовых вопросов и заданий занимает много времени, потому что их количество должно быть большим. Это для учителя начальных классов очень сложно. Далее каждый тест состоит из ключа, который содержит правильные ответы. Этот ключ каким-то способом может быть доступен для учащихся, и они могут использовать их как «шпаргалка». Другой способ получить доступ к такому ключу - это доступ к базе данных тестов, если используется компьютерная технология. Также можно допустить ошибки при подготовке базы данных и включении вопросов и ответов в таблицу данных, например, ошибочно показать неправильные ответы вместе правильных. Это само по себе приводит ко многим недоразумениям и спорам. Количество заданий ограничено. Задания могут повторяться и учащиеся имеют возможность переписать ответы. Используя эти технологии, мы не достигаем правильных результатов предметных и тематических компетенций. Тестирование по математике, будь то на бумаге или на компьютере, вызвало большое недопонимание среди учащихся и множество проблем для учителей. Ключ теста, который содержит правильные ответы на вопросы и задания теста находится в руках учителя или вводится и хранится в базе данных, может быть составлен неправильно. Отличники и передовые ученики действительно могут дать правильный ответ, но если ключ, который подготовлен заранее, неверен, это недоразумение и они получают неудовлетворительную оценку. Средние и слабые ученики могут на самом деле дать неправильный ответ, но если в ключе теста выбранный ответ является правильным ответом, это ещё одна сторона недоразумения и они могут получать оценку «отлично». В результате большинство учителей могут одинаково оценивать знания и компетенции учащихся. Реальность проверки знаний и оценки компетенций здесь не обеспечивается. Наверное, всем ученикам, как отличникам, так и плохим, выставить одинаковую оценку 5 или 3. Эти недоразумения, безусловно, становятся одним из факторов, негативно и отрицательно влияющих на обучение учащихся начальных классов [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В целях объективной проверки знаний учащихся по математике в начальных классов и облегчения труд учителя при проведение контрольных и самостоятельных работ, мною разработано новый метод и носит название Метод Пулат [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Применение этого метода даёт возможность исправить вышеперечисленные недостатки. Объективная проверка знаний учащихся по математике в начальных классов является важным шагом в методике преподавания математики и самого предмета, улучшает контроль над обучением учащихся, упрощает работу учителя. Снижает или устраняет субъективные ситуации, т.е. происходит переход от субъективизма к реальности проверки знаний.

В чем сущность метода Пулата? Сущность этого метода заключается в генерации и отображение значений входящих параметров для примеров, выражений, уравнений, задач и т.д. Генерация значений входящих параметров производится автоматически с помощью компьютерной программы. Компьютерная программа тоже разрабатывается с применением этого метода. Для этого в основном пользуются значение параметров дата ив время, установленное в системе компьютера. Эти значение применяются в качестве аргументов для тригонометрических функций. К примеру для математики начальных классов: *Вычислить*: $107 - 14 \cdot 7$. Если кто-то один из учеников в классе первым решал и вычислил значение этого выражения, то некоторые другие учащиеся в классе могут переписать его решения и ответ. Вот это и есть необъективность и не индивидуализации процесса обучения. Поэтому перепишем эту выражению в общем виде:

$$AAA - BBB \cdot CCC.$$

В такой форме записи, параметры *AAA*, *BBB* и *CCC* являются входящими параметрами для этого выражения. Учителю начального класса необходимо в каком ни будь форме дать каждому учащиеся в классе индивидуальные числовые параметры, либо подготовить бумажно-дидактические материалы, либо написать на доске класса большое количество таких примеров. Но как ранее отметили, это не решения проблем объективизации и индивидуализации процесса проверка знаний по математике. Поэтому переходим в программирование и применение метода Пулата. Например, на языке программирования C++ Builder (пакет RAD Studio), разрабатываем следующий текст компьютерной программы:

```
long int mlsp=GetTickCount();
Word den, mes, god, chas, minut, sek, milsec; double a, b;
DecodeDate(Date(),god,mes,den); DecodeTime(Time(),chas,minut,sek,milsec);
a = 5647 * abs((cos(float(minut+milsec)) + sin(float(sek-mes+milsec)) - cos(float(mlsp+chas))
+ cos(float(milsec+den)) - cos(float(god+sek)))) + 585;
while (a>31) a=a/2.2; Label3 -> Caption = int(a);
b = 9645 * abs((sin(float(minut+milsec)) - cos(float(sek-mes+milsec)) + sin(float(mlsp+chas))
- sin(float(milsec+den)) + sin(float(god+sek)))) + 265;
while (b>21) b=b/1.93; Label5 -> Caption = int(b);
a = 7143 * abs((cos(float(minut+milsec)) + sin(float(sek-mes+milsec)) -
sin(float(minut+milsec)) - cos(float(sek-mes+milsec)))) + 3015;
while (a>360) a=a/1.92; Label1 -> Caption = int(a)+StrToInt(Label3 ->
Caption)*StrToInt(Label5 -> Caption);
```

Этот текст программы сгенерирует значение входящих параметров для примера, формирует и отображает пример в диалоговой форме компьютерной программы. Обрати внимание на то, что значение входящего параметра *AAA* по условие примера должен быть больше значение произведения входящих параметров *BBB* и *CCC*. Это условие учтено в этом тексте программы. Пример этой программы демонстрирует в пределе изучение натуральных чисел класса сотен, т.е. до тысячи.

Ученик переписет пример из экрана компьютера в тетради. Решить его и вводит свой результат в текстовой поле программы для проверки. Теперь программа автоматически должен проверить ответ, введенный учащимся. Вот текст этой части компьютерной программы:

```
AnsiString otvet = Edit1 -> Text;
if (!otvet.IsEmpty())
{
    if (StrToInt(Label1 -> Caption)-StrToInt(Label3 -> Caption)*StrToInt( Label5 ->
Caption) == otvet.ToInt())
        Edit1 ->Color = clLime; else Edit1 -> Color = clRed;
}
}
```

В конце получаем следующую маленькую программу:

В качестве другого примера рассмотрим следующую компьютерную программу для проведения контрольной работы по математике в 3-м классе, которое разработано на языке программирования PascalABC.Net. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] с применением метод Пулат.

Для организации и проведения названной контрольной работы необходимо класс с компьютерами. Просто копируется само приложения программы (*Sinfy3_1.exe*) и ставится в каждом компьютере, или передаёт по сети [Ошибка! Источник ссылки не найден.], [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Каждый ученик будет сидеть перед своим рабочим компьютером и запускает это приложения на исполнение. Откроется программа и отображается автоматически вариант контрольной работы. Далее, если ученик примет этот вариант, то начинает решения задач, переписав в тетради. Если не примет, то нажимает на командную кнопку «Задача» и отображается другой вариант. Количество вариантов в этих программах, разработанное методом Пулат, бесконечно. Происходит процесс индивидуализации контрольной работы и этим мы достигли своей цели. Учащиеся самостоятельно адаптируются и корректируют свои допущенные ошибки [Ошибка! Источник ссылки не найден.], [Ошибка! Источник ссылки не найден.]..

Литература

1. Назаров, А.П. Методические основы программирования и проверка компетенций учащихся по математике и информатике в средних общеобразовательных школах: монография / А.П. Назаров // Душанбе: ООО «Бахманруд», 2020. – 226 с. (на тадж. языке).
2. Раджабзода Х.Х. Методология создания компьютерных программ с использованием метода Пулата для организации и проведения самостоятельных и контрольных работ // Вестник Бохтарского

государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. 2023, №1/3 (113). Стр. 219-224.

3. Назаров А.П. Методика преподавания информатики. Учебник для ПедВУЗов (на таджикском языке) / А.П. Назаров // Душанбе: ООО «Меҳродж-Граф», 2019, - 462 с. (А4).

4. Назаров А.П. Программирование и программный дизайн на языке PascalABC.Net. Учебник для ВУЗов (на таджикском языке) / А.П. Назаров // Душанбе: ООО «Меҳродж-Граф», 2021. 756 с.

5. Назаров А.П. Компьютерная поддержка проведения проверочных работ по теме «Простые числа». // Научно-практический журнал “Информатика в школе”. 2020. №9 (162) ноябрь. С. 59 – 62.

6. Абдукаримов М.Ф., Баротов Р.Т. Развитие творческой активности студентов вузов Республики Таджикистан при проведении лабораторных работ по предмету численных методов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2016. № 1-4 (216). С. 26-35.

7. Родионов, М.А. Система адаптивного компьютерного тестирования школьников, учитывающего тип и степень их одарённости в области математики / М.А. Родионов // Информатика и образование. – 2016. – № 3. – С. 40–45.

8. Скафа, Е.И. Коррекция учебных достижений обучающихся: работа над ошибками в 5–6 классах / Е.И. Скафа, Ю.В. Абраменкова, В.А. Чебаненко // Дидактика математики: проблемы и исследования: международный сборник научных работ. – 2021. – Вып. 53. – С. 76–86